

Micelios como alternativa para alimentación humana

Inés García-Rincón | Daniel Hinojosa-Nogueira

QUÉ SON LOS MICELIOS

El micelio es la parte vegetativa y compone la estructura de la raíz de un hongo¹. Los micelios de los hongos multicelulares viven y crecen dentro de sus fuentes de alimento. Los micelios son los responsables de intercambiar los nutrientes entre el hongo y la planta².

Figura 1: Imagen de partes del hongo.

Fuente: Advanced Materials From Fungal Mycelium³

CRECIMIENTO

El micelio capta pequeñas moléculas de alimentos, excretando enzimas que descomponen estos materiales en partículas digeribles. A medida que el micelio crece, ensambla una densa red de fibras largas y microscópicas que crecen a través del sustrato. Una vez que el micelio ha construido completamente su red, pasa a su siguiente etapa: la construcción de un hongo². En este punto es donde actualmente se está investigando. En lugar de dejar que un hongo salga del sustrato, el micelio puede ser manipulado de tal manera que sea capaz de construir una estructura prediseñada. Para ello se controla la temperatura, el CO₂, la humedad y el flujo de aire, influyendo así en el crecimiento de los tejidos. Se trata de un proceso rápido: la acumulación de fibras se convierte en una mancha visible después de unas pocas horas. Tras siete días crece hasta el tamaño de una hoja de unos 45 cm². Por ende, el material crece en losas gigantes, las cuales son cortadas en la forma deseada⁴.

COMPOSICIÓN

El micelio tiene una estructura porosa compuesta de filamentos tubulares llamados hifa.

Los componentes característicos de la pared de la hifa son la quitina, betagucanos y una capa externa de proteínas como manoproteínas e hidrofobinas (pequeñas proteínas ricas en cisteína). Por otro lado, la capa interior consiste en microfibras de quitina covalentemente entrecruzadas con otros polisacáridos¹. Se trata de un material fibroso polimérico natural³. En un estudio reciente de la revista Nature, informaron que dependiendo del sustrato de alimentación, las estructuras fibrosas finales mostraron diferentes concentraciones relativas en polisacáridos, lípidos, proteínas y quitina³.

MICELIO COMO ALIMENTO

En dos artículos correspondientes a Robinson y Davidson (1959)⁵ y de Block (1960)⁶ ya se remarcaba el potencial uso del micelio como alimento para animales y humanos. En 1968 otro estudio propuso que el micelio seco podría ser un posible sustituto de la harina de soja en la alimentación animal, por ser una fuente rica en proteínas⁷. Se trata de un alimento bajo en calorías y bajo en grasas saturadas pero con un importante contenido en ácidos grasos poli-insaturados⁸. Al ser un material poroso puede ser impregnado con sabores, grasas y otros ingredientes, o con proteínas adicionales como la proteína del guisante o hemoproteínas (tipo de proteína vegetal y animal)⁴.

BENEFICIOS

Como beneficio en el uso de los micelios para alimentación humana, destaca una huella ambiental mucho menor que la del ganado tradicional, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de cultivos para piensos y la conversión del uso de la tierra. Aparte, el proceso de cultivo del micelio da como resultado una cantidad limitada de desechos (en su mayoría compostables) y requiere un consumo mínimo de energía⁹.

En cuanto a la industria alimentaria, se trata de un sustituto para la simulación de carnes de origen vegetal. Un producto con crecimiento y estructura controlada, el cual crece en un tiempo de una a dos semanas, con una estructura turgente, comestible y porosa (puede ser impregnado con sabores o nutrientes)¹⁰.

ACTUALIDAD Y FUTURO

En Estados Unidos está siendo frecuente el uso de micelios para la composición de diversos materiales y comidas, siendo varias las empresas que comienzan a comercializar este producto bajo patente. En Europa, su comercialización únicamente se ha centrado en el campo del empaquetado.

A pesar de que su investigación se está acelerando a medida que grupos de todo el mundo, incluidas las principales instituciones académicas, están empezando a construir programas en torno a los materiales de micelio, esta investigación se centra más en la parte mecánica del producto, precisando de más investigación nutricional y toxicidad alimentaria para garantizar que a nivel de consumo sea seguro.

REFERENCIAS

1. Islam, M. R., Tudryn, G., Bucinell, R., Schadler, L. & Picu, R. C. Morphology and mechanics of fungal mycelium. *Sci Rep* **7**, 13070 (2017).
2. *Ecology and Management of Morels Harvested from the Forests of Western North America*. (U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 2007).
3. Haneef, M. *et al.* Advanced Materials From Fungal Mycelium: Fabrication and Tuning of Physical Properties. *Sci Rep* **7**, 41292 (2017).
4. Bayer, E. The mycelium revolution is upon us. *Scientific American* **1**, (2019).
5. Robinson, R. F. & Davidson, R. S. The large-scale growth of higher fungi. in *Advances in applied microbiology* vol. 1 261–278 (Elsevier, 1959).
6. Block, S. S. Developments in the production of mushroom mycelium in submerged liquid culture. *Journal of Biochemical and Microbiological Technology and Engineering* **2**, 243–252 (1960).
7. Doctor, V. M. & Kerur, L. Penicillium mycelium waste as protein supplement in animals. *Applied microbiology* **16**, 1723–1726 (1968).
8. Günç Ergönül, P., Akata, I., Kalyoncu, F. & Ergönül, B. Fatty acid compositions of six wild edible mushroom species. *The Scientific World Journal* **2013**, (2013).

9. Foodnavigator. Atlas Food Co: Mycelium scaffold can unlock the 'Holy Grail' of plant based meat: whole cuts. <https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2019/09/11/Atlas-Food-Co-Mycelium-scaffold-can-unlock-the-Holy-Grail-of-plant-based-meat-whole-cuts>.
10. Ecovative Design. <https://ecovatedesign.com>.

